

Nota

Ampliación de la distribución de *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Hemiptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini) en el Perú

Expansion of the distribution of *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Hemiptera: Coreidae, Coreinae: Nematopodini) in Peru

lsid:zoobank.org:pub:280E0090-DF0E-4074-9EAD-601580FF5062

Abdhiel Bustamante Navarrete

Colección Entomológica (CEUC) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. An. De la Cultura, Nro. 733, Cusco – Perú. E-mail: bustamanteabdhiel@gmail.com

Resumen

Se presenta una nueva localidad para *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Hemiptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini), una especie conocida sólo del material tipo y distribuida únicamente en el Perú. Además, se describe por primera vez al macho de la especie.

Palabras clave: Choquequirao, Cusco, Mictini, Neotropical, Yungas

Abstract

A new locality is presented for *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Hemiptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini), a species known only from the type material, and distributed only in Peru. In addition, the male of the species is described for the first time.

Key words: Choquequirao, Cusco, Mictini, Neotropical, Yungas

Introducción

Coreidae Leach, 1815 (Hemiptera) es una familia muy diversificada en las regiones tropicales del nuevo mundo, con cerca de 720 especies (Packauskas 2010) distribuidas en tres subfamilias, siendo Coreinae Leach, 1815 la más diversa y abundante con 32 tribus, 11 de ellas neotropicales (Fernandes et al. 2015) incluyendo a Nematopodini Amyot y Serville 1843 que cuenta con 160 especies en 37 géneros (Dursun y Brailovsky 2023).

En el Perú, Nematopodini incluye a 12 géneros y 24 especies (Brailovsky 2002, Brailovsky y Barrera 2009, Packauskas 2010, Brailovsky 2013, Brailovsky y Guerrero 2014, Brailovsky y Barrera 2014, Juárez y González 2016, Costa y Campos 2022, Dursun y Brailovsky 2023).

El género neotropical *Curtius* Stål 1870 fue ubicado inicialmente en la tribu Nematopodini, tras su separación de Mictini Amyot y Serville 1843 y restricción a la fauna del Nuevo Mundo (O'Shea y Schaefer 1978). Fue

Recibido: 9-X-2024, Revisado: 9-XII-2024, Aceptado: 15-II-2025

BUSTAMANTE NAVARRETE A. 2025. Ampliación de la distribución de *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Hemiptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini) en el Perú. ENTOMOTROPICA, 40: 13-19.

on line Abril-2025

posteriormente excluido de dicha tribu (O'Shea 1979-1980) sin una aclaración sobre su posición tribal, para ser finalmente reinstalado en Nematopodini por Brailovsky (1986). Actualmente, el género *Curtius* comprende cuatro especies, de las cuales dos se encuentran en Perú (Brailovsky 1986, Packauskas 2010).

El propósito de este trabajo es proporcionar nueva información sobre la distribución de *Curtius cruciatus* Brailovsky 1986, una especie endémica de Perú, poco conocida y con escasos registros en colecciones, además de describir por primera vez al macho de la especie.

Materiales y métodos

Entre octubre del año 2021 y marzo del 2022, se efectuaron muestreos de biodiversidad en el Área de Conservación Regional (ACR) Choquequirao, en el suroriente peruano, por parte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional Cusco, para estudiar la diversidad biológica de esta área protegida. En el marco de estas actividades se pudo fotografiar y recolectar un espécimen de Nematopodini en la localidad denominada Sacsara. La posterior revisión permitió identificar al espécimen como *Curtius cruciatus*, especie endémica del Perú, y conocida sólo del material tipo.

El ACR Choquequirao es un Área Natural Protegida (ANP), administrada tanto por el Gobierno Regional del Cusco (ente de administración subestatal) como por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), y su objetivo principal es conservar la diversidad biológica, las especies endémicas y los recursos hídricos, culturales y arqueológicos que se encuentran dentro de ella. Cuenta con una extensión aproximada de 103 mil ha y comprende altitudes entre los 1 125 y 6 225 msnm, en la región peruana del Cusco, entre los distritos de Mollepata y Limatambo (provincia de Anta) y Santa Teresa y Vilcabamba (provincia de La Convención) (Elme-Tumpay et al. 2023).

La identificación se efectuó usando las claves de O'Shea (1980) y Brailovsky (1986). Los datos de colecta del individuo es transcrita, e información relevante y/o faltante es incluida entre “[]”. Para analizar la distribución del género se utilizó el Mapa Nacional de Ecosistemas (MINAM 2019), una herramienta gráfica que muestra la distribución espacial de los ecosistemas naturales continentales de Perú a nivel nacional, usada como herramienta oficial para la gestión del territorio y el monitoreo de los ecosistemas y sus componentes,

especialmente la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. La descripción se efectuó usando los caracteres utilizados por Brailovsky (1986). El ejemplar se encuentra depositado en la Colección Entomológica de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Perú.

Resultados y Discusión

Tribu Nematopodini Amyot y Serville, 1843

Se originó de la fragmentación de la tribu Mictini y fue restringida al nuevo mundo albergando, entre otros, al género neotropical *Curtius* Stål (O'Shea y Schaefer 1978). Sin embargo, O'Shea (1979) excluyó a *Curtius* Stål de esta tribu y de cualquier tribu conocida de la familia Coreidae. Poco tiempo después, O'Shea (1980) revisó los géneros de Nematopodini, incluyendo a *Curtius* Stål en la clave proporcionada, pero aclarando que no pertenecía a esta tribu, dejando su posición tribal sin resolver debido a que *Curtius* era considerado como un género monotípico, muy escaso en las colecciones generales y por tanto difícil de valorar sus límites morfométricos. Posteriormente Brailovsky (1986) revisó el género reubicándolo en la tribu Nematopodini basándose en características morfológicas específicas, aunque el estudio de la conjuntiva no fue concluyente debido a la falta de machos en algunos taxones nuevos; en ese mismo trabajo agregó tres nuevas especies, dos de ellas provenientes de Perú: *Curtius williamsi* Brailovsky, 1986 y *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986.

Genus *Curtius* Stål, 1870

1870 *Curtius* Stål, K. Svens. Vet.-Akad. Förh., 9: 143. Especie tipo: *Mictis marginalis* Dallas, 1852. List Hem. 2: 401. Monotypic. 1871 *Mictoides* Walker (en parte), Cat. Hem. Brit. Mus., 4: 38. 1894 *Curtius*: Lethierry y Severin, Cat. Gén. Hém., 2: 20. 1979 *Curtius*: O'Shea, Ent. News, 90: 46. 1986 *Curtius*: Brailovsky, An. Inst. Biol. UNAM, Ser. Zool., 57: 270.

El género *Curtius* Stål ha generado considerable controversia dentro de la familia Coreidae debido a su estructura transicional que conecta las tribus Mictini, Acanthocerini y Nematopodini. Dallas (1852) describió a *Mictis marginalis* con base en un macho capturado en Colombia y, en el mismo estudio, describió a *Mictis affinis* a partir de una hembra también capturada en Colombia; posteriormente, se demostró que ambas descripciones correspondían a la misma especie, evidenciando el dimorfismo sexual del grupo (Brailovsky 1986). En 1870

Stål estableció el género *Curtius*, incluyendo a *marginalis* y considerándolo un género monobásico. Más tarde, Distant (1893), describió a *Sephina culta* de Ecuador, que fue sinonimizada con *Curtius marginalis* por O'Shea (1979). Finalmente, Brailovsky (1986) amplió el género *Curtius* al describir tres nuevas especies que habitan en el neotrópico americano.

Actualmente el género cuenta con cuatro especies: *Curtius marginalis* (Dallas, 1852) (Colombia, Ecuador), *Curtius radialis* Brailovsky, 1986 (Colombia), *Curtius williami* Brailovsky, 1986 (Perú) y *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (Perú) (Brailovsky 1986).

***Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986**

(Figuras 1 y 2 (A, B, C, D))

1986 *Curtius cruciatus* Brailovsky, An. Inst. Biol. UNAM, Ser. Zool., 57: 274.

Distribución: Perú (Huánuco) (Brailovsky 1986; Packauskas 2010).

NUEVO REGISTRO: ♂, PERÚ: Cusco, [Sacsara], [provincia de] La Convención, [distrito de] Santa Teresa, Yanatile, lat 13°10'46.51 S long 72°43'12.81 W, 3300 msnm, 20/X/2021, A. Bustamante & D. Zuñiga leg.

Descripción

Macho. Coloración. Dorso. Cabeza incluyendo los artejos antenales I a IV negros y con los ocelos amarillo-rojizo pálido; pronoto negro, con una banda media roja que empieza en la base del pronoto y cubre $\frac{3}{4}$ del largo del mismo angostándose al final, además de una mancha humeral, del mismo color, que abarca $\frac{1}{3}$ de la longitud del borde del pronoto; escutelo negro, con una banda media angosta de color rojo en toda su longitud y que se angosta hacia su base; clavus y corium negros, con una mancha roja en forma de media luna interrumpida que inicia en la base del corium y se extiende hasta la unión distal del corium y el clavus; membrana hemielitral marrón oscuro en su área basal y aclarándose un poco hacia la zona distal; segmento dorsales I del abdomen de color gris, segmentos dorsales II a V mayormente de color rojizo con algunos veteados negros, y segmento VI con sección media negra y márgenes rojizos, segmento VII no visible en vista dorsal. Vientre. Cabeza, incluyendo la bucula y los artejos rostrales de color negro; tórax incluyendo las patas, y las glándulas senecentes metatorácicas de color negro a excepción de una mancha en la zona media de la propleura y otra, más pequeña, en

Figura 1. *Curtius cruciatus* Brailovsky, 1986 (ACR Choquequirao).

Figura 2. *Curtius cruciatus*: A. Vista lateral con detalle de la propleura. B. Vista frontal de cabeza y pronoto. C. Vista superior del pronoto y cabeza. D. Vista ventral de abdomen mostrando esternitos.

la zona humeral y que se continua hacia la zona dorsal del pronoto, además el margen de la mesopleura con un veteado rojizo; esternitos abdominales I a VI negros con márgenes laterales de color rojo claro y que se prolongan ligeramente a l margen posterior de cada esternito, esternito abdominal VII de color negro; pigoforo negro. Cabeza. Anchura a través de los ojos: 2.3 mm; distancia interocelar: 0.6 mm; longitud de los artejos antenales: I, 3 mm; II, 3.8 mm; III, 2.9 mm; IV: 3.8 mm. Pronoto. Longitud total: 4.1 mm; anchura a través de los ángulos frontales: 2.4 mm; anchura a través de los ángulos humerales: 7.6 mm; ángulos humerales proyectados en una espina mediana dirigida hacia afuera y algo hacia atrás. Escutelo. Longitud: 3.2 mm; anchura máxima: 3 mm. Longitud total del cuerpo: 20 mm.

Curtius cruciatus es una especie descrita con base en un par de hembras recolectadas en la localidad de “*Carpin, cerca de Huánuco, a 2 800 metros de altura en octubre de 1946*”. No existe una localidad con ese nombre, pero podría referirse a Carpish, localidad ubicada a 80 km de Huánuco y a 2 800 msnm, y donde se localiza actualmente el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish. El

registro presentado en este trabajo representa el segundo registro de la especie y una nueva localidad situada a unos 530 km al sur de la localidad típica (Figura 3).

Tanto la localidad tipo y el nuevo registro de *C. cruciatus* se ubican en el ecosistema de Bosque Altimontano (pluvial) de Yunga, un ecosistema forestal ubicado entre los 2 500 y 3 800 msnm en las vertientes orientales de Los Andes (Figura 4). Presenta una fisiografía accidentada y un dosel cerrado con tres estratos, con una cúpula de 10-15 metros y árboles emergentes de 20 metros, posee alta riqueza florística y abundantes epífitas. En el límite con el pajonal de puna o páramo, se encuentra el bosque enano, compuesto por diversas familias botánicas como Ericáceas y Asteráceas (MINAM 2019).

Por otro lado, *C. williami* se ubica en el ecosistema Bosque Montano de Yunga, situado entre 1 800 y 2 500 msnm en los Andes Orientales (Figura 4), presenta fuertes pendientes y un dosel cerrado de 18-25 metros, con árboles emergentes de 30 metros. Caracterizado por alta riqueza florística, epífitas, líquenes, bromeliáceas, orquidáceas y helechos arborescentes del género *Cyathea*, a menudo cubierto de neblina (MINAM 2019).

Figura 3. Bosque Altimontano (pluvial) de Yunga, habitat de *Curtius cruciatus* Brailovsky 1986 en la localidad de Sacsara, provincia de La Convención, dentro del ACR Choquequirao.

Figura 4. Mapa de distribución del género *Curtius* Stål en el Perú.

Literatura citada

- BRAILOVSKY H. 1986. Revisión del género *Curtius* Stål, con descripción de tres nuevas especies y su ubicación dentro de la tribu Nematopodini (Hemiptera-Heteroptera Coreidae). *Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoológica*, 57(2):269-279.
- BRAILOVSKY H. 2002. Remarkable new genera and species of Coreidae from Peru (Heteroptera: Coreinae: Coreini, Nematopodini). *Journal of the New York Entomological Society*, 110 (3/4): 341-350
- BRAILOVSKY H. 2013. Two new species of *Papeocoris* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Nematopodini) from Peru. *Zootaxa*, 3637 (2): 197–200. <http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3637.2.11>
- BRAILOVSKY H, BARRERA E. 2009. Revisión del género *Neoquintius* stat. nov., con descripción de cuatro especies nuevas y un análisis del complejo *Quintius* (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Nematopodini). *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 80(2): 411-418.
- BRAILOVSKY H, BARRERA E. 2014. Revisional notes on the genus *Meluca* (Hemiptera, Heteroptera, Coreidae). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 61(1): 15-22. <https://doi.org/10.3897/dez.61.7048>
- BRAILOVSKY H, GUERRERO I. 2014. Revisión del género *Pachylis* con descripción de dos especies nuevas, sinonimias y datos de distribución (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Nematopodini). *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 85: 363-382. <https://doi.org/10.7550/rmb.41466>
- COSTA W DA S, CAMPOS LA. 2022. Phylogeny of *Pachylis* Lepeletier & Serville, 1825 (Hemiptera, Coreidae, Coreinae) with *Thasus* Stål, 1865 as a new synonym, and the redescription of *Pachylis laticornis* (Fabricius, 1798). *Zoosystema*, 44 (21): 503-547. <https://doi.org/10.5252/zoosystema2022v44a21>
- DALLAS WS. 1852. List of the specimens of hemipterous insects in the collection of the British Museum. Catalog of Hemiptera. Part II. Taylor and Francis Inc. London. 638 p.
- DISTANT WL. 1880-1893. Insecta. Rhynchota. Hemiptera-Heteroptera. Vol. I. En: Goodman F D y Salvin O, editores. *Biologia Centrali-Americana*. London. 462 p.
- DURSun A, BRAILOVSKY H. 2023. New and Additional Records of Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) fauna from Peru. *Journal of the Heteroptera of Turkey*, 5(1):1-6.
- ELME-TUMPAY A, ZUÑIGA-RIVAS DB, BUSTAMANTE-NAVARRETE A. 2023. Inventario preliminar de Odonata (Insecta) en el Área de Conservación Regional Choquequirao, Cusco, Perú. *Graellsia*, 79(2):e204. <https://graellsia.revistas.csic.es/index.php/graellsia/article/view/738>
- FERNANDES J, MITCHELL P, LIVERMORE L, NIKUNLASSI M. 2015. Leaf-Footed Bugs (Coreidae). En: Panizzi A, Grazia J (eds). *True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics*. Entomology in Focus. Vol. 2. Springer Science & Business Media. Dordrecht, Neatherlands. p. 537-547.
- JUÁREZ G, GONZÁLEZ U. 2016. Nuevos registros de la tribu Nematopodini (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) para Perú. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, 59:204-206.
- MINAM. 2019. Mapa Nacional de Ecosistemas, memoria descriptiva. Ministerio del Ambiente. Lima, Perú.
- PACKAUSKAS RJ. 2010. Catalog of the Coreidae, or Leaf-Footed Bugs, of the New World. Fort Hays Studies Series. 71. https://scholars.fhsu.edu/fort_hays_studies_series/71
- O'SHEA R, SCHAEFER CW. 1978. The Mictini are not monophyletic (Hemiptera: Coreidae: Coreinae). *Annals of the Entomological Society of America*, 71: 776–784.
- O'SHEA R. 1979. Redescriptions of three Neotropical coreid genera of uncertain tribal placement (Heteroptera). *Entomological News*, 90: 45–50.
- O'SHEA R. 1980. A generic revision of the Nematopodini (Heteroptera: Coreidae: Coreinae). *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, 15 (3-4): 197-225.
- STÅL C. 1870. Enumeratio Hemipterorum. 1. *Kongliga Svenska Vetenskaps-Academiens*